

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

modellashtirishga, pedagogik innovatsiyalarni tanqidiy baholashga va o‘z ustida doimiy ishlashga qodir bo‘lgan "tadqiqotchi-o‘qituvchi" modelini yaratishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, bo‘lajak o‘qituvchining gnostik salohiyatini shakllantirish – mamlakatimiz ta’lim tizimining raqobatbardoshligini oshirish va yuqori malakali pedagog kadrlar zaxirasini yaratishning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamdamov, E. E. (2021). The content of language professional-gnostic training of an English teacher. *Bulletin of Gulistan State University*, (2), 35–41.
2. Ergashevich H. E. (2024). The Importance of Professional-Gnostic Preparation for Future Foreign Language Instructors. *Bulletin of Gulistan State University*,(3),75-77
3. Esanovna, H. N. (2024). Sociocultural competence as the goal of applying a sociocultural approach in foreign language teaching. *Scientific Approach to the Modern Education System*, 3 (25), 358–360.
4. Khamdamova, N. E. (2023). Some perspectives on sociocultural theories in language acquisition. *Scientific Progress*, 4(3), 92–94.
5. Hamdamov, E. E. (2021). Technology for developing the gnostic competence of future foreign language teachers. *Bulletin of Gulistan State University*, (1), 50–55.
6. Ergashevich, K. E. (2024). Effective strategies for enhancing professional-gnostic competence in future foreign language teachers. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 170–174.

QADIMGI TURKIY TILDA OTLARDA KO‘PLIK SHAKLLARINING FUNKSIYALARI

*Mamatqulov Azizbek Rustamovich,
Guliston davlat universiteti
filologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori(PhD)*

*Doschanova Sabrina,
Guliston davlat universiteti
filologiya fakulteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy til tizimida ko‘plik kategoriyasining morfologik ifodalanish usullari chuqur ilmiy tahlil qilinadi. Xususan, *-lar/-lär, -t va -n* affikslarining grammatik-semantik xususiyatlari, ularning tarixiy shakllanish jarayoni, qo‘llanish doirasi hamda sintaktik funksiyalari qiyosiy-tarixiy yondashuv asosida yoritiladi. Tadqiqotning asosiy manba bazasini Urxun-Enasoy bitiktoshlari hamda qadimgi

uyg'ur yozma yodgorliklari tashkil etadi. Ushbu manbalar asosida ko'plik shakllarining til tizimidagi o'rni, ularning o'zaro funksional farqlari va semantik differensiallashuvi aniqlanadi. Mazkur maqola turkiy tillarning tarixiy morfologiyasi, tipologik xususiyatlari hamda grammatik kategoriyalar evolyutsiyasini o'rganayotgan mutaxassislar uchun muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, u umumiy tilshunoslik va qiyosiy-tarixiy lingvistika doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar uchun ham nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: turkiy tillar, ko'plik kategoriyasi, morfologik evolyutsiya, semantik kengayish, tarixiy grammatika.

Abstract. This article provides an in-depth scholarly analysis of the morphological means of expressing the category of plurality in the system of the Old Turkic language. In particular, it examines the grammatical and semantic features of the affixes *-lar/-lär*, *-t*, and *-n*, as well as their historical development, scope of usage, and syntactic functions from a comparative-historical perspective. The primary sources of the study are the Orkhon-Enasoy inscriptions and Old Uyghur written texts. Based on these sources, the role of plural forms within the language system, their functional distinctions, and semantic differentiation are identified and analyzed.

This article serves as an important academic resource for specialists studying the historical morphology, typological features, and the evolution of grammatical categories in Turkic languages. At the same time, it holds both theoretical and practical significance for research conducted within the fields of general linguistics and comparative-historical linguistics.

Keywords: Turkic languages, category of plurality, morphological evolution, semantic expansion, historical grammar.

Kirish. Qadimgi turkiy til zamonaviy turkiy tillarning shakllanishida asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu davrda ko'plik kategoriyasi bir necha morfologik vositalar yordamida ifodalangan: *-lar/-lär*, *-t* va *-n*. Bu affikslar bir-birini to'ldiruvchi, ayrim hollarda esa semantik va stilistik jihatdan farqlanuvchi shakllar sifatida faoliyat yuritgan. Ko'pgina tadqiqotchilar (A. von Gabain, S.Ye.Malov, E.N.Najip, A.M.Shcherbak, T.Tekin, A.R. Raxmatullin va b.) qadimgi turkiy tildagi ko'plik shakllarini tahlil qilgan bo'lsa-da[2], aynan *-t* va *-n* affikslarining *-lar/-lär* bilan aniq funksional-semantik farqlari hanuzgacha munozarali masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Turkiy tillarning morfologik tizimida otning ko'plik kategoriyasi qadimdan muhim grammatik ko'rsatkichlardan biri bo'lib kelgan. Ushbu kategoriya nafaqat son miqdorini, balki ma'lum bir ontologik, pragmatik va semantik mazmuni ham ifodalaydi. Turkiy tillarning yozma yodgorliklarida ko'plik shaklining rivojlanishi izchil kuzatiladi. Barcha tillarda bo'lgani kabi turkiy tillarda ham grammatik shakllarning tadrijiy taraqqiyoti bosqichma-bosqich shaklda rivojlanib borgan. Faqat shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi o'zbek tilida otlarda ko'plik ko'rsatkichining *-lar* shakli iste'molda bo'lsa, qadimgi turkiy tilda hozirgi o'zbek adabiy tilidan birmuncha farqlar ko'zga tashlanadi.

Asosiy qism. Qadimgi turkiy til, ayniqsa O‘rxun-Enasoy bitiklari tilida ko‘plikning asosiy morfologik ko‘rsatkichi *-lar* affiksi bo‘lgan. U singarmonizm qonuniga bo‘ysunib, fonetik variantlarda (*-lar/-lär*) namoyon bo‘lgan. Masalan: *begler* – “*beklär*”, *bodunlar* – “*xalqlar*”. Biroq bu davrda ko‘plik ma‘nosi affiks vositasida majburiy ifodalanmagan. Bu eng keng tarqalgan va umumiy ko‘plik affiksi hisoblanadi. U barcha otlar va sifatlarga qo‘shilgan holda ularning ikki va undan ortiq miqdordagi shaxs, narsa yoki tushunchalarni ifodalashiga xizmat qiladi. Affiksning unlilar uyg‘unligiga bo‘ysunadigan ikkita varianti mavjud: qattiq so‘zlarda *-lar*, yumshoq so‘zlarda *-lär* (masalan, *oyuzlar* – “*o‘g‘uzlar*”, *teginlär* – “*shahzodalar*”, *bodunlar* – “*xalqlar*”). Ushbu affiks qadimgi davridayoq asosiy ko‘plik indikatoriga aylangan va bugungi turkiy tillarning ko‘pchiligida o‘z funksiyasini saqlab qolgan. Chunki bu affiksning funksiyasi boshqa ko‘plik shakllaridan farqli ravishda serqirra bo‘lgan. Shuning uchun *-lar* affiksi yordamida nafaqat ko‘plik va umumlashtirish, birgalik ma‘nolarini ifodalash uchun qo‘llanilgan. Misol uchun hozirgi o‘zbek tilida *dadamlar*, *ayamlar* so‘zida ko‘plik shakli o‘z ma‘nosida emas, balki subyektiv ma‘noni ifodalash uchun qo‘llangan. Bu affis boshqa turkiy tillarda ham faol va variantlari bilan saqlanib kelinmoqda. Shuningdek, qadimgi turkiy tilda ko‘plik ma‘nosini ifodalash uchun *-t* affiksi ham iste‘molda bo‘lgan. U qadimgi turkiy tilda cheklangan guruh so‘zlarga qo‘shilgan. U asosan unvonlarga qo‘shilgan. Masalan: *tigit* – “*shahzodalar*”, *tarqat* – “*tarxonlar*” [Абдурахмонов Ф, Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – Б. 29.] kabi. Bu qo‘shimcha mo‘g‘ul tilida ham mavjud bo‘lib, bu esa ushbu ko‘plik shaklining tarixiy ildizlari qadimga borishini ko‘rsatadi. Qadimgi turkiy tilda *-n* affiksi ham nisbatan cheklangan qo‘llanilgan [Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden: Brill, 2004. 170]. U asosan ma‘lum bir guruh so‘zlarda, jumladan, ba‘zi qarindoshlik terminlari va shaxs nomlarida uchraydi: e‘i “katta aka”– e‘in “katta akalar, törü “qonun, udum” – törün “qonunlar, udumlar” [Наджип Э. Н. Современный уйгурский язык. — М.: Наука, 1968. – С. 204, Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Clarendon Press, 1972. – P. 184.]. Ayrim tadqiqotchilar *-n* affiksini qadimgi *-n* ko‘plik ko‘rsatkichining qoldig‘i deb hisoblaydilar [Tekin, T. A Grammar of Orkhon Turkic. – Bloomington: Indiana University, 1968. – P. 98-99]. Ushbu ko‘plish shakllarining bir davrda, ammo farqli funksiyalarda qo‘llanishi yuqoridagi fikrlar asosida oydinlashdi. *-t* va *-n* shakllari qadimgi turkiy tilning yozma yodnomalarida asosan poetik, marosim va rivoyat matnlarida ko‘proq uchraydi. O‘rxun bitiktoshlarida (Kultegin, Bilga xoqon, Tonyuquq) *-t* bilan hosil qilingan ko‘plik shakllari nisbatan kam, ammo uyg‘ur matnlarida (X–XIV asrlar) biroz ko‘proq. *-lar/-lär* esa barcha janrlarda hukmron. Demak, *-t* va *-n* arxaik va stilistik belgilangan shakllar sifatida talqin qilinishi mumkin. XI–XIII asrlarga kelib *-t* va *-n* affikslari qadimgi turkiy tilning aksariyat shevalarida faol qo‘llanilmay qo‘ygan. O‘zbek tilida va boshqa turkiy tillarda *-t* va *-n* affiksining iste‘moldan chiqishi keying davrlarda *-lar* affiksining yanada imkoniyatlari kengayib dominant kabs etishi bilan ham belgilanadi. Shuningdek, X–XII asrlarda g‘arbiy turkiy tillarning boshqa tizimdagi tillar bilan ham aloqalari ham ta’sir etmay qolmagan. Hozirgi o‘zbek tilida *o‘g‘lon*, *erän* so‘zlari til tarixiga oid ilmiy adabiyotlarda ham ko‘plik shakli

emas, balki yetuklik ma'nosini beruvchi affiks sifatida talqin etiladi [Абдурахмонов Ф, Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – Б. 29]. Bundan tashqari bitiktoshlar tilida hali to'la ma'noda funksiyasi ochib berilmagan ko'plik shakli deb qaraluvchi birliklar borki, ularning tadqiqi haqida fikrlar bir xil emas. Misol uchun bitiktoshlar tilida *-g'un, -gün* shakllari bor. Bu qo'shimcha umumiylik ma'nosini beruvchi qo'shimcha tarzida ifodalanadi: *iniygünüm* – “aka-ukalarim” (Kultegin bitiktoshi), *keliğünüm* – “kelinlarim” (Kultegin bitiktoshi) kabi [Aysu Ata. Orhun türkçesi.– Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2018. – S. 93].

Xulosa qilib aytganda, qadimgi turkiy tilda ko'plik kategoriyasi yagona formal ko'rsatkich bilan chegaralanmagan murakkab va ko'p qatlamli morfologik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, *-lar/-lär* affiksi bu tizimda universal va funksional jihatdan eng barqaror birlik bo'lib, u nafaqat sof miqdoriy ko'plikni, balki umumlashtirish, jamlash, hatto ayrim hollarda subyektiv-pragmatik ma'nolarni ham ifodalash imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu bois u tarixiy taraqqiyot jarayonida boshqa ko'plik shakllarini siqib chiqarib, zamonaviy turkiy tillarda ham asosiy grammatik ko'rsatkich sifatida saqlanib qolgan. Bunga qarama-qarshi ravishda, *-t* va *-n* affikslari funksional jihatdan torroq doirada amal qilgan, semantik va stilistik jihatdan esa belgilangan birliklar sifatida namoyon bo'ladi. *-t* affiksining asosan ijtimoiy mavqe, unvon va tabaqaga oid nomlar bilan cheklanishi uning dastlab kollektiv yoki korporativ guruhni ifodalovchi maxsus marker bo'lganligini anglatadi. *-n* affiksi esa ko'proq qarindoshlik va an'anaviy ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq leksik qatlamda uchrab, qadimgi ko'plik shaklining relict ko'rinishi sifatida baholanadi. Har ikki affiksning qo'llanish chastotasi va funksional diapazoni torayib borishi ularning asta-sekin arxaiklashuviga olib kelgan.

Manbaviy materiallar O'rxun-Enasoy bitiklari, qadimgi uyg'ur matnlari va XI asr leksikografik yodgorliklari asosida olib borilgan qiyosiy tahlil shuni tasdiqlaydiki, dastlabki bosqichlarda ko'plik kategoriyasi semantik differensiallashuv asosida bir nechta morfologik vositalar orqali ifodalangan bo'lsa, keyingi davrlarda bu tizim soddalashish jarayoni yuz bergan. Natijada *-lar/-lär* affiksi dominantlashib, qolgan shakllar passiv qatlamga o'tgan yoki butunlay yo'qolgan. Bu hodisa turkiy tillar morfologiyasida tipologik jihatdan izchil rivojlanish, ya'ni ko'p variantlilikdan yagona standart ko'rsatkichga o'tish jarayonining yaqqol ifodasidir. Shuningdek, ayrim noan'anaviy yoki kam o'rganilgan shakllar, jumladan *-g'un/-gün* tipidagi birliklarning mavjudligi ko'plik kategoriyasining yanada murakkab semantik-grammatik tabiatga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bu esa qadimgi turkiy til morfologiyasini faqat an'anaviy ko'plik affikslari doirasida emas, balki kengroq derivatsion va semantik tizim ichida o'rganish zarurligini anglatadi.

Umuman olganda, qadimgi turkiy tildagi ko'plik shakllari evolyutsiyasi til tizimining ichki qonuniyatlari, funksional iqtisod tamoyili hamda tashqi til kontaktlari ta'sirida shakllangan murakkab jarayon bo'lib, u turkiy tillarning tarixiy morfologiyasi va tipologik taraqqiyotini yoritishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахмонов Ғ, Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Т.: Ўқитувчи, 1982. – Б. 29.
2. Aysu Ata. Orhun türkçesi.–Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2018. – S. 93.
3. Erdal M. A Grammar of Old Turkic. Leiden: Brill, 2004. 170
4. Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Clarendon Press, 1972. – P. 184.
5. Наджип Э. Н. Современный уйгурский язык. – М.: Наука, 1968. – С. 204.
6. Tekin, T. A Grammar of Orkhon Turkic. – Bloomington: Indiana University, 1968. – P. 98-99
7. von Gabain, A. Alttürkische Grammatik. – Leipzig: Otto Harrassowitz, 1941.
8. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951.
9. Наджип Э. Н. Современный уйгурский язык. – М.: Наука, 1968.
10. Щербак А. М. Очерки по сравнительной грамматике тюркских языков (имя). — Л.: Наука, 1977.
11. Tekin, T. A Grammar of Orkhon Turkic. – Bloomington: Indiana University, 1968.
12. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O ‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.
13. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.
14. Mamatqulov, A., Ermatov, I., & Eshboyeva, F. (2025). AZIM HOJIYEVNING O ‘ZBEK TILI IMLOSIDA BAZI MULOHAZALARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 202-204.